

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10286632>

УДК 616.31-089

НОВЫЙ ПОДХОД К ПРОВЕДЕНИЮ СУБАНТРАЛЬНОГО СИНУС-ЛИФТИНГА У ПАЦИЕНТОВ С ВТОРИЧНОЙ АДЕНТИЕЙ

В.А. Голубев,

аспирант 3 года обучения, напр. «Стоматология»

А.М. Сипкин,

д.м.н., зав. отделением челюстно-лицевой хирургии,

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского,

г. Москва

Аннотация: В статье рассматривается метод мало инвазивной хирургической операции для работы в условиях критической атрофии костной ткани с прогнозируемым результатом дентальной имплантации. Приводится описание эффективной методики синус-лифтинга при высоте альвеолярного отростка верхней челюсти в боковых отделах 1-3 мм до дна верхнечелюстной пазухи. Эффективность оперативного подхода подтверждена у 20 пациентов в возрасте от 30 до 70 лет с диагнозом вторичная адентия в боковых отделах верхней челюсти. В 100% случаев был достигнут ожидаемый эффект: задокументирована отсроченная (вторичная) стабильность имплантатов в течение всего срока наблюдения – 12 месяцев.

Ключевые слова: синус-лифтинг, гайморова пазуха, мембрана Шнейдера, дентальная имплантация

A NEW APPROACH TO SUBANTRAL SINUS LIFTING IN PATIENTS WITH SECONDARY EDENTIA

V.A. Golubev,

postgraduate student 3 years of study, direction “Dentistry”

A.M. Sipkin,

Doctor of Medical Sciences, Head Department of Maxillofacial Surgery,
Moscow Regional Clinical and Research Institute (MONIKI) named after

M.F. Vladimirsky

Moscow

Annotation: The article discusses a method of minimally invasive surgery for working in conditions of critical bone tissue atrophy with a predictable result of dental implantation. A description of an effective sinus lift technique is provided when the height of the alveolar process of the upper jaw in the lateral sections is 1-3 mm to the bottom of the maxillary sinus. The effectiveness of the surgical approach was confirmed in 20 patients aged 30 to 70 years with a diagnosis of secondary adentia in the lateral parts of the upper jaw. In 100% of cases, the expected effect was achieved: delayed (secondary) stability of the implants was documented throughout the entire observation period of 12 months.

Keywords: sinus floor lifting, maxillary sinus, Schneider’s membrane, dental implantation

Установка внутрикостных имплантатов на верхней челюсти вызывает определенные затруднения, особенно при снижении объема костной ткани после удаления жевательных зубов на верхней челюсти [1, 2]. Основной причиной неудачного проведения имплантации является возникновение перфорации вследствие атрофии альвеолярного отростка и дна гайморовой пазухи высотой, мукоцеле или полипов, локализации корней зубов в проекции слизистой гайморовой пазухи или наличия в гайморовой пазухе различных перегородок и углублений [3, 4].

Решением проблемы является проведение хирургического вмешательства в виде синус-лифтинга для поднятия дна верхнечелюстной пазухи, впервые предложенного в конце 70-х годов

XX века. Авторами для поднятия дна гайморовой пазухи был использован доступ по Колдуэллу–Люку с применением губчатой аутогенной кости, полученной с латерального края гребня подвздошной кости [5].

Считается, что в настоящее время, в среднем, около 35% пациентов, которым показана денальная имплантация на верхней челюсти, нуждаются в проведении реконструктивной операции синус–лифтинга для восстановления необходимого объема костной ткани.

Цель исследования – разработка мало инвазивного способа закрытого синус-лифтинга для дальнейшей денальной имплантации у пациентов с критической атрофией костной ткани.

В исследовании участвовали 20 пациентов в возрасте от 30 до 70 лет с диагнозом вторичная адентия в боковых отделах верхней челюсти.

Критериями включения в исследование служили: отсутствие жевательной группы зубов на верхней челюсти, выраженная атрофия альвеолярного гребня, показатель высоты костной ткани до верхнечелюстного синуса 1-3мм; наличие информированного согласия пациентки на участие в исследовании.

Критерии невключения: высота альвеолярного гребня более 3 мм; острый гайморит; гипертермия; аллергия; отказ от обследования; наличие сопутствующих заболеваний (заболевания щитовидной железы; онкологические и гематологические заболевания); отказ от оформления информированного согласия на участие в исследовании.

Критерии исключения: невозможность протезирования с использованием денальных имплантатов; отказ от участия в исследовании.

Известно, что состояние костной ткани альвеолярных отростков дистальных отделов верхней челюсти в значительной степени влияет на уровень фиксации имплантатов к кости [6, 7]. Для объективной оценки степени атрофии костной ткани пациента использовали классификация по С. Misch и К. Judy (1987), в основе которой лежит отношение высоты остаточной кости от края альвеолярного гребня до дна верхнечелюстной пазухи к толщине альвеолярного гребня:

- D1 – компактная толстая кость;

- D2 – толстая кость с компактным пористым веществом и выраженным губчатым веществом трабекулярного строения;
- D3 – тонкая кость с компактным пористым веществом и рыхлым губчатым веществом;
- D4 – полностью трабекулярная кость [8].

Всем пациентам с высотой остаточной кости 1-3 мм проведена операция закрытого синус-лифтинга с одномоментной имплантацией: под инфильтрационной анестезией (Sol.Articaini 1:100000) осуществляли продольный разрез по вершине гребня альвеолярного отростка, с откидыванием вестибулярного и небного лоскута, маркировочной фрезой отмечали место формирования ложа имплантата, и выполняли препарирование рабочей фрезой на глубину 1 мм с последующим прохождением кортикального и губчатого слоев при помощи ручных угловых и винтовых остеотомов.

Перед началом операции определяли тип кости альвеолярного отростка в области имплантации: при типе костной ткани D1 выбирали крутящий момент фрезы в пределах 30-35 н/см², а диаметр ложа имплантата выполняли на 0,3-0,5% меньше диаметра рабочей поверхности имплантата. При типе костной ткани D2 крутящий момент фрезы выбирали в пределах 35-40 н/см², а диаметр ложа имплантата выполняли на 0,5-1,0% меньше диаметра рабочей поверхности имплантата. При определении типа костной ткани D3 выбирали крутящий момент фрезы в пределах 40-45 н/см², при этом диаметр ложа имплантата выполняли на 2 % меньше диаметра рабочей поверхности имплантата, при определении типа костной ткани D4 использовали крутящий момент фрезы в пределах 45-50 н/см², а диаметр ложа имплантата выполняли на 5 % меньше диаметра рабочей поверхности имплантата. Далее мануальным методом устанавливали имплантаты.

Профилактические осмотры стабильности имплантатов проводили через 1, 3, 6 и 12 месяцев. Оценивали состояние слизистой, выявляли подвижность коронки, на основании рентгенологических исследований исследовали стабильность костной ткани и стабильность имплантата в отсроченном периоде.

Анализ полученных результатов продемонстрировал, что в 100% случаев был достигнут ожидаемый эффект: у всех пациентов

задокументирована отсроченная (вторичная) стабильность имплантатов в течение всего срока наблюдения – 12 месяцев.

Таким образом, в результате разработанной операции достигнута высокая стабильность имплантата в условиях критической потери костной ткани за счет минимального препарирования и создания разницы в диаметре имплантата и препарированного ложа. Применение данного способа закрытого синус-лифтинга позволяет снизить инвазивность костной аугментации при работе с выраженной атрофией альвеолярного гребня и уменьшить риск возникновения осложнений, связанных с манипуляцией в послеоперационном периоде.

Список литературы

[1] Железный С.П. Дентальная имплантация в протезировании больных после костно-реконструктивной пластики / С.П. Железный, П.А. Железный, Ю.К. Железная, Е.В. Зубрилин // Сиб. мед. вестн. – 2022. Т. 6. № 4. 55-60 с. DOI: 10.31549/2541- 8289-2022-6-4-55-60.

[2] Скакунов Я.И. Оценка применения "конвертной методики" при перфорации Шнайдеровской мембраны при открытом синус-лифтинге / Я.И. Скакунов, А.Ю. Дробышев, Н.А. Редько, А.Ю. Овчинников // Российская стоматология. – 2022. Т. 15. № 1. 68-69 с. – DOI 10.17116/rosstomat20221501125

[3] Пиотрович А.В. Анализ причин возникновения осложнений при закрытом синус-лифтинге с одномоментной дентальной имплантацией / А.В. Пиотрович, Л.С. Латюшина // Вестник Челябинской областной клинической больницы. – 2015. № 3(30). 18-21 с.

[4] Kozuma A. Preoperative chronic sinusitis as significant cause of postoperative infection and implant loss after sinus augmentation from a lateral approach. / A. Kozuma, M. Sasaki, K. Seki, T. Toyoshima, H. Nakano, Y. Mori // Oral Maxillofac Surg. – 2017. № 21(2). 193-200 p. DOI: 10.1007/s10006-017-0611-8. Epub 2017 Mar 22. PMID: 28332067.

[5] Boyne P.J. Grafting of the maxillary sinus floor with autogenous marrow and bone. / P.J. Boyne, R.A. James // J Oral Surg – 1980. № 38. 613-617 p.

[6] Моисеева Н.С. Обоснование применения остеопластических материалов при костно-деструктивных изменениях альвеолярного отростка в хирургической стоматологии. / Н.С. Моисеева // Тенденции развития науки и образования. – 2022. Т. 81. №. 6. 38-41 с. DOI: 10.18411/trnio-01-2022-219.

[7] Chen Y.W., A paradigm for evaluation and management of the maxillary sinus before dental implantation. / Y.W. Chen, F.Y. Lee, P.H. Chang, C.C. Huang, C.H. Fu, C.C. Huang, T.J. Lee // Laryngoscope. – 2018. № 128(6). 1261-1267 p. DOI: 10.1002/lary.26856.

[8] Misch CE. Classification of partially edentulous arches for implant dentistry. / CE Misch, KW. Judy // Int J Oral Implantol. – 1987. №4 (2). 7-13 p.

Bibliography (Transliterated)

[1] Zhelezny S.P. Dental implantation in prosthetics for patients after bone reconstructive surgery / S.P. Zhelezny, P.A. Zhelezny, Yu.K. Zheleznyaya, E.V. Zubrilin // Sib. honey. Vestn. – 2022. Т. 6. No. 4. 55-60 p. DOI: 10.31549/2541-8289-2022-6-4-55-60.

[2] Skakunov Ya.I. Evaluation of the use of the “envelope technique” for perforation of the Schneiderian membrane during open sinus lift / Ya.I. Skakunov, A.Yu. Drobyshev, N.A. Redko, A.Yu. Ovchinnikov // Russian dentistry. – 2022. Т. 15. No. 1. 68-69 p. – DOI 10.17116/rosstomat20221501125

[3] Piotrovich A.V. Analysis of the causes of complications during closed sinus lift with simultaneous dental implantation / A.V. Piotrovich, L.S. Latyushina // Bulletin of the Chelyabinsk Regional Clinical Hospital. – 2015. No. 3(30). 18-21 p.

[4] Kozuma A. Preoperative chronic sinusitis as significant cause of postoperative infection and implant loss after sinus augmentation from a lateral approach. / A. Kozuma, M. Sasaki, K. Seki, T. Toyoshima, H. Nakano, Y. Mori // Oral Maxillofac Surg. – 2017. No. 21(2). 193-200 p. DOI: 10.1007/s10006-017-0611-8. Epub 2017 Mar 22. PMID: 28332067.

[5] Boyne P.J. Grafting of the maxillary sinus floor with autogenous marrow and bone. / P.J. Boyne, R. A. James // J Oral Surg – 1980. No. 38. 613-617 p.

[6] Moiseeva N.S. Rationale for the use of osteoplastic materials for bone-destructive changes in the alveolar process in dental surgery. / N.S. Moiseeva // Trends in the development of science and education. – 2022. Т. 81. No. 6. 38-41 p. DOI: 10.18411/trnio-01-2022-219.

[7] Chen Y.W., A paradigm for evaluation and management of the maxillary sinus before dental implantation. / Y.W. Chen, F.Y. Lee, P.H. Chang, C.C. Huang, C. H. Fu, C.C. Huang, T.J. Lee // Laryngoscope. – 2018. No. 128(6). 1261-1267 p. DOI: 10.1002/lary.26856.

[8] Misch CE. Classification of partially edentulous arches for implant dentistry. / C. E. Misch, K.W. Judy // Int J Oral Implantol. – 1987. No. 4 (2). 7-13 p.

© В.А. Голубев, А.М. Сипкин, 2023

Поступила в редакцию 15.10.2023

Принята к публикации 03.11.2023

Для цитирования:

Голубев В.А., Сипкин А.М. Новый подход к проведению субантрального синус-лифтинга у пациентов с вторичной адентией // Инновационные научные исследования: сетевой журнал. 2021. № 1-2(3). С. 25-31. URL: <https://ip-journal.ru/>